

“FIRDAVS UL-IQBOL” ASARINING Y.BREGEL TARJIMASIGA XOS XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14878294>

Nargiza ADAMBAYEVA,
Oriental Universiteti G'arb tillari kafedrasida dotsenti
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Munis va Ogahiyning “Firdavs ul-iqbol” asari o‘ziga xos usulda bitilgan bo‘lib, unda o‘sha davr tarixnavisligida tasdiqlangan va qat’iylashtirilgan uslubdan foydalanilgan. Asarda bugungi kitobxoniga tushunilishi qiyin bo‘lgan arabiy va forsiy iboralardan tashqari, juda ko‘plab istiora, mubolag‘a, o‘xshatish kabi she’riy san’atlar, nazmiy parchalar keltirilgan. Ushbu maqolada Yu.Bregel “Firdavs ul-iqbol” asarini tarjima qilishda qanday usullardan foydalanilganligi, maksimal darajada asar mazmunini ingliz kitobxoniga yetkazishga harakat qilganligi, tarixiy terminlar, realiyalar, she’rlar tarjimasini amalga oshirish olim uchun oson kechmaganligi va ushbu tarjima orqali bimalol asar mazmunini anglash mumkinligi yoritib berilgan.

Аннотация. Произведение Муниса и Огахи «Фирдавс уль-Икбал» было написано своеобразно, в стиле, утвержденном и закрепленном в историографии того времени. Помимо сложных для понимания сегодняшним читателем арабских и персидских фраз, в произведении содержится множество метафор, преувеличений, сравнений и поэтических отрывков. В данной статье объясняется, какие приемы использовал Ю.Брегель при переводе «Фирдавс уль-Икбал», как он старался максимально донести содержание произведения до английского читателя, что ученому было нелегко переводить исторические термины, реалии и стихи, и через этот перевод можно легко понять содержание произведения.

Annotation. The work *Firdavs ul-iqbol* by Munis and Ogahiy is written in a distinctive style, utilizing the techniques that were established and solidified in the historical writing of that era. Apart from many Arabic and Persian phrases that may be difficult for today’s reader to understand, the work also includes a large number of figures of speech, exaggerations, metaphors, and other poetic devices, along with verses of poetry. This article highlights how Yu. Bregel used various methods in translating *Firdavs ul-iqbol*, striving to convey the essence of the work to an English-speaking audience. It also discusses how translating historical terms, realities, and poetry was not an easy task for the scholar, and through this translation, the content of the work can be comprehensively understood.

Tayanch so‘zlar: *tarjima, transliteratsiya, kalkalash, struktura, ritm, realiya, istiora, mubolag‘a, o‘xshatish;*

Ключевые слова: *перевод, транслитерация, копирование, структура, ритм, реальность, метафора, преувеличение, сравнение;*

Keywords: *translation, transliteration, calque, structure, rhythm, reality, metaphor, hyperbole, simile;*

Ключевые слова: *перевод, транслитерация, копирование, структура, ритм, реальность, метафора, преувеличение, сравнение;*

Ma'lumki, ingliz tilidan o'zbek tiliga yoki turkiy tillardan ingliz tiliga tarjima muammolari bilan bog'liq bo'lgan bir qancha ilmiy ishlar yuzaga kelgan¹. Ularda tarjima tanqidi bilan bog'liq ancha fikrlar aytilgan.

Badiiy, tarixiy-badiiy asarlar tarjimasining o'ziga xos lisoniy xususiyati mavjud bo'lib, bu nafakat ma'no yetarli darajada yetkazilishi, balki badiiy jiloni til materiali orqali munosib yetkazish bilan ham bog'liqdir. "Firdavs ul-iqbol" asariga o'xshagan qomusiy asarlar tarjimasiga kirishgan tarjimondan nafaqat til, balki madaniyat, turmush, urf-odatlar, etnografiya, geografiya sohasida ham chuqur bilimlar talab qilinadi.

Ma'lumki, tarjima usullaridan eng ko'p tarqalganlari transliteratsiya, transkripsiya, kalkalash, tasviriy tarjima, yaqinlashtirilgan tarjima va transformatsion tarjimalar hisoblanadi. Qayerda qaysi tarjima usulidan foydalanish mumkinligi haqida ilmiy adabiyotlarda ancha fikrlar aytilgan.

Transliteratsiya usulida asl matndagi so'zning grafik shakli tarjima qilinayotgan tilning vositalari orqali ko'rsatiladi. Transkripsiya jarayonida esa – uning tovushli formasi ifodalanadi.

Kalkalash – chet tilidagi morfema yoki so'zlarni tarjima qilinayotgan tildagi leksik muqobillari yordamida tarjima qilish demakdir (masalan: Executive Committee – ijroiy qo'mita). Bu usul ham birinchi usul singari kamchiliklardan xoli emas.

Tasviriy yoki boshqacha izohli tarjima usuli manbadagi til leksik birliklarining ma'nosini ochishda o'z foydasini ko'rsata oladi. Ammo bu usul originaldan biroz chekinishga olib keladi. Ko'pincha tasviriy tarjima snoska yoki izohlarda beriladi.

Yaqinlashtirilgan tarjimada tarjima qilinayotgan tilda aniq muqobillar bo'lmaydi, shu bois tarjimon asl matnda so'zlarning ma'nosiga ko'ra yaqin bo'lgan so'zlarni topishni maqsad qiladi.

Transformatsion tarjima tarjimonga gapning sintaktik strukturasi o'zgartirishga, biror so'zning ma'nosini to'liq o'zgartirish orqali hammaga tushunarli bo'lgan umumiy ma'noli so'zlar bilan almashtirishga imkon beradi.

Kuzatishlarimiz asosida shunga amin bo'ldikki, Xorazm turkiy tarixiy adabiy manbalar tarjimasida Yu.Bregel bu tarjima usullarining barchasidan o'z o'rnida foydalanadi.

Munis va Ogahiyning "Firdavs ul-iqbol" asari o'ziga xos usulda bitilgan bo'lib, unda o'sha davr tarixnavisligida tasdiqlangan va qat'iylashtirilgan uslubdan foydalanilgan. Asarda bugungi kitobxonga tushunilishi qiyin bo'lgan arabiy va forsiy iboralardan tashqari, juda ko'plab istiora, mubolag'a, o'xshatish kabi she'riy san'atlar, nazmiy parchalar keltirilgan. Shuning uchun asarni ingliz tiliga tarjima qilish oson kechmagan, bu jarayon bir necha yillarga cho'zilgan. Asar ingliz tiliga so'zma-so'z tarjima qilinmagan, bu tarjimani badiiy tarjima deyishdan ham yiroqmiz.

Yu.Bregel asarni tarjima qilishda duch kelgan qiyinchiliklarni asar tarjimasi berilgan so'z boshida batafsil yoritadi. Olim bu kabi manbalarni g'arb tillariga mukammal tarjima qilish amri mahol ekanini, shunday izohlaydi: *"An unabridged translation of this work into a modern Western language is hardly possible. The stylistic ornaments which were familiar and necessary to the contemporaries of Munis and Agahi do not have the same (or sometimes any) meaning for the modern reader – not only Western, but also Central Asian – and they will only appear verbose and clumsy in translation. they often cannot be properly understood without additional commentary explaining the numerous allusions and word plays which are hidden in the original text and cannot be translated, not to mention the impossibility of preserving the rhyming*

¹ Bakayeva M. Angliya, AQSH adabiyotidan o'zbek tiliga she'riy tarjima va qiyosiy she'rshunoslik muammolari. Filol. fan. dokt... diss. – Toshkent, 2004; Sidiqov Q. «Qutadg'u bilig» asarining inglizcha badiiy tarjimalari tadqiqi. Filol. fan. nomz... diss. – Toshkent, 2009; Odilova G. Ingliz va o'zbek mumtoz she'riyati tarjimalarida adekvatlik muammolari. Filol. fan. nom... diss. – Toshkent, 2011; Shirinova R.X. Olam milliy manzarasining ba'diyy tarjimada qayta yaratilishi. Filol. fan. dokt... dis. – Toshkent, 2017; Teshaboyeva Z. «Boburnoma» inglizcha tarjimalaridagi frazeologik birliklar va ularning milliy madaniy xususiyatlari. Filol. fan. bo'yicha fals. dokt.(PhD) diss. – Toshkent, 2017; Hoshimova D. «Boburnoma» matnidagi tasviriy vositalarning ingliz tiliga tarjimalari tadqiqi. Filol. fan. dokt... diss. – Toshkent, 2018; Teshaboyeva Z. «Boburnoma» inglizcha tarjimalaridagi frazeologik birliklar va ularning milliy madaniy xususiyatlari. Filol. fan. bo'yicha fals. dokt.(PhD) diss. – Toshkent, 2017.

synonymical apithets which are a very important element of the stylistic system of the original. The passages of poetry interspersed with the prose text, in a great majority of cases, also serve purely stylistic purposes, being an element of the same ornate style and carrying no historical or any other substantial information whatsoever (very often they just repeat in a rhymed form what is said before in prose)”².

Yu. Bregel asar tilidan kelib chiqib, asl matnning barcha uslubiy bezaklarini saqlashni lozim topmagan va mutlaq tarjimani amalga oshirishni maqsad qilmagan. Masalan, asar debochasi juda murakkab sharqona uslubda bitilgan, uni tushunish nafaqat oddiy kitobxonga, balki mutaxassisning ham lug'atsiz anglashiga imkon bermaydi. Asar debochasidagi quyidagi parcha fikrimizga yorqin dalildir: *“Oliy makon sultonlarning dabdabai hashamati va garduntavon xoqonlarning kavkaba i davlati ul podshohi alalitloq ning qullug'i bilan intizom toparkim, olami nosut aning borgohi saltanati ollida bir qazo i muhaqqar dur va fazoi malakut dargohi uzmat idin bir sahni muqassar . Hudus u qidam ikki gavhari nosufta dur irodat i ummonidin, vujudu adam ikki g'unchai navshukufta san'at i gulistonidin. Ma'murai kavnu makon zobita i qudratidin mazbut , olami arvoth va abdon robita i hikmatidin marbut ”.*

Shu birgina parchada, shuncha so'zni izohlashga to'g'ri kelganini inobatga olsak, tarjima faqat izohlardan iborat bo'lib qolishi tabiiy. Shuning uchun Yu.Bregel ingliz kitobxonini asarning ko'proq mazmuni bilan tanishtirishga, uslubiy unsurlar ummonida asarning tarixiy ahamiyati yo'qolib ketmasligiga harakat qilgan: *“An unabridged translation that tries to preserve all stylistic ornaments of the original would become unmanageably large; its historical content would become diluted in a mass of stylistic details which have no significance, and the commentary would be overburdened by additional explanations connected with these details. All this will make the translation barely readable not only to the general reader, but even to as specialist”.*

Olimning ta'kidlashicha, “Firdavs ul-iqbol”ning tarjimasida davomida eng katta qiyinchilik tug'dirgan izohlov jarayoni asosan Xorazm, shuningdek, boshqa qo'shni hududlar ko'p sonli toponimlarning kelib chiqish joyini aniqlashda kechgan. Bu o'rinda Yu.Bregel oldin hech qayerda nashr etilmagan Xiva topografik xaritasidan foydalangan: *“The most difficult part of the annotation of the Firdavs al-iqbal was the localization of numerous place names, mainly in Khorezm, but also in surrounding regions (the Qazaq steppes, the middle course of the Amu-Darya, southern Turkmenia and Khorasan), mentioned by Munis and Agahi. I was also able to use the sheets of an unpublished topographic map of the Khanate of Khiva at the scale of 2 versts per inch (1:83,464) prepared by Russian military topographers in the 1880s.(I am grateful to Professor Roman Zlotin, formerly of the Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences, who provided me with the copy of this map, the original of which is kept in the Military Historical Archives in Moscow.)”³.*

Yu.Bregel tarjimasida tartib bilan raqamlanib, kitob so'ngidan joy oluvchi izohu ilovalardan tashqari, sahifa ostidan joy oluvchi lotin alifbosi harflari bilan ko'rsatilgan izohlar xam o'rin olgan bo'lib, ular yil hisobini (asosan hijriy), Qur'onga havolalar va ba'zi matnlar manbasini (maqollar, hadislar va x.k.) ko'rsatadi. Hijriy yil hisobini muvofiqlashtirishda olim doktor Gerard Berens (Myunxen)ning kompyuter dasturidan foydalangan: *“Besides the explanatory notes that are numbered consecutively and placed at the end of the translation, the translation also includes footnotes marked with the letters of the Latin alphabet and giving the conversion of dates (usually Hijri to the common era), references to the Qur'an and the sources of some sayings (proverbs, hadiths, etc.), and literal translations of certain passages. In converting the Hijri dates I have used the computer program "Computus Calendar Conversion”⁴*

² Firdavs al iqbal, 1999. – p.181

³ Firdavs al iqbal, 1999. – p. LXII

⁴ Firdavs al iqbal , 1999. – p. LXIII

Olimning ta'kidlashicha, tarjima ishlari bir necha marotaba uzilishlarga uchrab, faqatgina 1989-yilga kelib yakunlangan. Mazkur tarjimani uslub jihatdan mukammallashtirish va sayqallashda, olimga professorlar Eleazar Birnbaum (Toronto universiteti) va professor Devin Devislar yordam bergan. Tarjimaning o'ziga xos uslubiyati natijasida so'zma so'z tarjimaning, tarjima tilining idiomatik bo'lib qolishining oldi olingan. Buni olimning o'zi shunday izohlaydi: *"The work was interrupted several times and was finished only in 1989. Professor Eleazar Birnbaum (University of Toronto kindly agreed to be a reader, and he did much more than he was expected to do, meticulously collating my translation with the Chaghatay original and not only correcting in advertant oversights and errors, but also making numerous stylistic changes whose numerous was to make the translation not too literal and its language more idiomatic even when it attempts to give some idea of the Bowery language of the original"*⁵.

Olimning fikrlaridan shu narsa anglashiladiki, tarjimon maksimal darajada Munis va Ogahiy qalamiga mansub bo'lgan, ikki xil uslubda yozilgan "Firdavs ul-iqbol" asari mazmunini ingliz kitobxoniga yetkazishga harakat qilgan. Albatta, tarixiy terminlar, realiyalar (bir madaniyat yoki bir xalqgagina tegishli bo'lgan so'z va iboralar), she'rlar tarjimasini amalga oshirish olim uchun oson kechmagan, ammo Yu.Bregel tarjimasini orqali bema'lol asar mazmunini anglash mumkin. Ammo arab va fors terminologiyasidan bexabar bo'lgan kitobxon, asarning originalini o'qib, uning mazmunini to'liq tushuna olmaydi. Chunki asar o'ziga xos sifatlashlaru, arabiy forsiy iboralarga, idiomalarga boy tarzda bitilgan.

Asardagi poeziya va diniy leksika tarjimasida tarjimon mahorati xususida shuni aytish lozimki, "Firdavs ul-iqbol" tarixga oid asar bo'lsa-da, u Munis va Ogahiy kabi ulug' so'z san'atkorlari qalamiga mansubligi hamda o'sha davr an'anasiga ko'ra xos kishilar, ya'ni, mualliflar tili bilan aytganda "fatonat ahli (o'tkir aql va zehn egalari)", "maxdum, mavlono" kabi olim va fozil kishilar nazarda tutilib yozilgan. Shu sababli asar tili, ayniqsa, Munis taklif qilgan qismlar juda murakkab bo'lib, arabcha, forscha so'z, ibora, maqol va she'riy parchalar bilan to'lib toshgan".

Xorazm turkiy adabiy manbalar tilini o'rgangan olim A.O'rozboyevning fikricha, manbalaridagi so'zlarning mavzuiy-semantik tasnifida tadqiqot obyekti materiallari, tadqiqot obyektida bayon qilingan davr yoki asar voqealarida bayon qilingan hududning ijtimoiy-siyosiy tuzumi, davlat boshqaruv tizimi, tadqiq qilinayotgan asar adabiy tilning qaysi tarixiy bosqichga mansubligi, asar muallifining xos (individual) uslubi, asar xarakteri kabi jihatlarga alohida e'tibor qaratish zarur bo'ladi. Zero, tildagi o'zlashmalar xalqlarning o'zaro ijtimoiy-siyosiy, madaniy, iqtisodiy aloqalari in'ikosi sifatida yuzaga keladi.

Xulosa. "Firdavs ul-iqbol" asarining Yu.Bregel tarjimasiga xos xususiyatlarini o'rganish asosida olimning transliteratsiya, transkripsiya, kalkalash, tasviriy tarjima, yaqinlashtirilgan tarjima va transformatsion tarjima kabi tarjima usullaridan foydalanganligi ma'lum bo'ldi. Munis va Ogahiyning "Firdavs ul-iqbol" asari o'ziga xos sharqona uslubda bitilgan bo'lib, asarda bugungi kitobxoniga tushunilishi qiyin bo'lgan arabiy va forsiy iboralar, juda ko'plab istiora, mubolag'a, o'xshatish kabi she'riy san'atlar, nazmiy parchalar keltirilgan. Shuning uchun asarni ingliz tiliga tarjima qilish oson kechmagan. Yu.Bregel asarni tarjima qilishda duch kelgan qiyinchiliklarni asar tarjimasini berilgan so'zboshida batafsil yoritgan. Yu.Bregel asar tilidan kelib chiqib, asl matnning barcha uslubiy bezaklarini saqlashni lozim topmagan va mutlaq tarjimani amalga oshirishni maqsad qilmagan. Shuning uchun olim ingliz kitobxonini asarning ko'proq mazmuni bilan tanishtirishga, uslubiy unsurlar ummonida asarning tarixiy ahamiyati yo'qolib ketmasligiga harakat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev H. Xorazm shoirlari Oybek nigohida// So'z sehri. Toshkent: TDPU nashriyoti, 2005. –B.43-47.

⁵ Firdavs al iqbal History of Khorezm. Translated from Chaghatay and Annotated by Yuri Bregel, Leiden Boston, 1999. – p.LXIII.

2. Abdulxayrov M.X. “Devoni Munis” tilining leksik qatlamlari: filol. fanlari nomz. ... diss. Toshkent, 1996. -122 b.
3. Aminov X. Xorazmda kitob tarixi manbalari (XVIII asr ikkinchi yarmi – XX asr boshlari: O‘zr FA SHI qo‘lyozmalar fondi asosida): Tarix fanlari nomzodi...dis. avtoref. –T., 2010. -30 b.
4. Bregel Yu.E. Sochineniya Bayani “Shajarai Xvarazmshaxi”. Kak istochnik po istorii turkmen. Kratkiye soobsheniya instituta narodov Azii. XLIV. Literaturovedeniye i izucheniye pamyatnikov. –Moskva, 1961, -S. 125-157
5. Xalliyeva G.“Firdavs- ul- iqbol” debochasi adabiy manba sifatida// O‘zbek tili va adabiyoti,№1. – Toshkent, 2009. –B.74-78.
6. Xorazmda bitilgan qo‘lyozmalar // Tuzuvchi G.Masharipova.T.,1998.- 84 b.
7. O‘razboyev A. Ogahiy tarixiy asarlaridagi ayrim teonimlar xususida // Xorazm Ma’mun akademiyasi Axborotnomasi. 2017, №2.–B. 76- 79.
8. Firdavs al iqbal History of Khorezm. Translated from Chaghay and Annoted by Yuri Bregel, Leiden Boston, 1999. –718 p.